

УДК: 691.699.86; 692.43

СИСТЕМЫ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

SYSTEMS FOLDER ROOF

©Прусакова М. Ю.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, 8keath@gmail.com*

©Prusakova M.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, 8keath@gmail.com*

©Изюмова Е. В.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, e.izyumova2010@mail.ru*

©Izyumova E.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, e.izyumova2010@mail.ru*

Аннотация. Фальцевая кровля — это самый надежный вид кровельного покрытия, практически исключая возможность протечек. Использование систем фальцевой металлической кровли позволяет получать практически не разрушаемую внешнюю изоляционную оболочку. Подобные решения предполагают использование как относительно недорогих, так и элитных материалов покрытия и налагают дополнительные требования на изоляцию и системы вентиляции.

В скатных фальцевых кровлях вентиляция осуществляется за счет циркуляции атмосферного воздуха в пространстве между теплоизоляцией и кровельным покрытием. В плоских кровлях — за счет наличия в соединениях специальных полостей. Системы с ZIP-соединением применяются, для изготовления «теплых» кровельных конструкций с теплоизоляцией по профилированному стальному настилу, по прогонам, по деревянному настилу или по бетонным конструкциям. В качестве теплоизоляции рекомендуется применять изделия на основе минеральных волокон или пеностекла.

Abstract. Seam roof — this is the most reliable form of roofing, virtually eliminating the possibility of leakage. The use of standing seam metal roofing system produces practically does not destroy the outer insulating sheath. These system solutions involve the use of relatively inexpensive and elite coating materials and impose additional requirements on the insulation and roof space ventilation.

In the pitched seam roof ventilation is carried out by circulating the air atmospheric space between the insulation and roof covering. The flat roofs - by the presence of the compounds in special cavities. Systems with ZIP-connection used for the production of “warm” roof structures with insulated profiled steel decking on joists, on the wooden flooring or concrete structures. As the insulation is recommended to use products based on mineral fibers or foamed glass.

Ключевые слова: кровля, металл, фальц, вентилируемый зазор, теплоизоляция, материалы, ZIP-соединение, минеральное волокно, пеностекло.

Keywords: roof, metal, seam, ventilated gap, heat insulation, materials, ZIP–connection, mineral fibers, foamed glass.

Металлические кровли применяются для всех типов зданий. Их основными преимуществами по сравнению с минеральными кровлями является меньший вес, а перед мягкой кровлей — повышенная сопротивляемость огневому воздействию, долговечность и сопротивляемость механическим воздействиям [1, 2].

Задачами кровельных систем являются защита конструкции кровли и крыши от проникновения влаги, от других атмосферных воздействий, от перегрева конструкций и помещений в жаркий период и минимизация теплопотерь, а, следовательно, и расходов на обогрев в холодные периоды года. При грамотном выполнении изоляционной оболочки здания, вообще и кровельных систем в частности, нагрузку на системы обогрева, вентиляции и кондиционирования можно снизить до минимума, что, в свою очередь позволяет оптимизировать эксплуатационные затраты [3, 4].

Фальцевая кровля представляет собой металлические листы длиной, как правило, от карниза до конька, соединенные между собой специальным замком, который называется «фальцем». Существует несколько видов фальцев: стоячие, лежащие, двойные, одинарные, самозащелкивающиеся.

Металлические профилированные кровельные панели, в том числе алюминиевые панели, позволяют решать архитектурные задачи для кровли и фасадов, где вне зависимости от здания и геометрии появляется возможность внедрять любые архитектурские проекты [5]. Покрытия имеют максимально возможные характеристики стойкости к огню, по риску образования конденсата, по коэффициенту теплопередачи, герметичности, акустике, стойкости к механическим повреждениям и долговечности.

В ZIP–системах используют профилированные листы различных типоразмеров и различной монтажной ширины. В соответствии с геометрией крыши, профилированные листы могут быть изготовлены выпуклыми, вогнутыми, вогнуто-выпуклыми, скругленными вальцовкой, коническими, а также как ХТ–профили произвольной формы.

По технологии кровельная панель сначала укладывается на обрешетку, затем крепится кляммером к обрешетке, а уже следующая картина накрывает предыдущую вместе с кляммером. В зависимости от назначения используют несколько типов кляммеров: *Фиксирующий кляммер, Плавающий или термо–кляммер, Плоский кляммер*. Для ZIP–крепления профилированных листов используются клип–опоры, головки которых охватываются отбортованным загнутым краем одного листа, а затем поверх него покрываются отбортованным краем другого листа.

В основу изготовления систем положена технология Патрика Шретера создания ZIP–швов с возможностью естественной вентиляции системы и высокой стойкостью к ветровой нагрузке с использованием одного листа размерами длиной до 135 м без проникающего крепежа (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема ZIP–соединения.

Системы с ZIP–соединением применяются, для изготовления «теплых» кровельных конструкций с теплоизоляцией по профилированному стальному настилу, по прогонам, по деревянному настилу или по бетонным конструкциям. В качестве теплоизоляции рекомендуется применять изделия на основе минеральных волокон или пеностекла.

Наиболее практичными и экономичными решениями в промышленном и жилищном строительстве являются: «Теплая» кровля по несущему стальному профилированному настилу трапециевидного сечения и «Теплая» кровля по деревянному настилу, уложенному на стропилах (Рисунок 2).

Рисунок 2. «Теплая» кровля: а — по несущему стальному профилированному настилу трапециевидного сечения; б — то же, уложенному на прогоны

Чтобы избежать образования под кровельным покрытием воздушных полостей, для первого решения используются теплоизоляционные волокнистые материалы, способные к сжатию. В смонтированной кровельной конструкции теплоизоляционный материал должен быть сжат примерно на 20 мм. Нагрузки от кровельного покрытия на несущий настил передаются точно — через клип–опоры. При выборе размеров несущих стальных листов трапециевидного сечения расчетная нагрузка должна быть увеличена на 15%. Клип–опоры устанавливаются на несущий настил по диагонали таким образом, чтобы нагрузка от кровельного покрытия равномерно передавалась на несущий настил.

При наличии прогонов ребра кровельного и несущего настилов располагаются параллельно. Если их шаг не является кратным, то для установки клип–опор используют специальные П-образные профили. Подконструкция должна быть тщательно проверена на соответствие между фактическими и заданными в проекте размерами. Ошибки в расчетных размерах подконструкции могут в последствии быть исправлены только за счет высоких дополнительных затрат.

В случае, когда листы покрытия перекрывают расстояние между прогонами, П-образные профили устанавливаются поверх прогонов. Несущий настил при этом служит исключительно для укладки паро- и теплоизоляции. В случае больших расстояний между прогонами устанавливаются дополнительные П-образные профили, обеспечивающие равномерную передачу нагрузок с кровельного покрытия на несущую конструкцию.

Для «Теплой» кровли по деревянному настилу, уложенному на стропилах клип–опоры могут устанавливаться непосредственно на деревянный настил, если его толщина составляет не менее 23 мм. Для настила из древесно–стружечных плит минимальная толщина составляет 19 мм, для плит OSB — 18 мм. В обоих случаях крепежные винты видны снизу. Если толщина деревянного настила не достаточна, то необходимо предусматривать дополнительные деревянные прогоны между стропилами поверх настила.

Преимущества фальцевой кровли (быстрое устройство, исключающее любые протечки и коррозию; маленький вес; невоспламеняемость покрытия и гладкость поверхности; материальная доступность) делают ее самым надёжным кровельным решением на сегодняшний день. Возможность использования средств механизации (машин для закрытия фальца и пр.) улучшает условия труда, повышает производительность работ и качество готового покрытия.

Список литературы:

1. Zhukov A. D., Bessonov I.V., Sapelin A.N., Naumova N.V., Chkunin A.S. Composite wall materiali // Italian Science Review. Iss. 2 (11); February 2014. P. 155—157.
2. Gnip I. J., Vaitkus S., Keršulis V., Vejelis S. Experiments for the long-term prediction of creep strain of expanded polystyrene under compressive stress // Polymer Testing. 2010. No. 29. P. 693-700.
3. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Смирнова Т. В. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. 2014. № 3 (23). С. 3.
4. Zhukov A. D., Smirnova T. V., Zelenshchikov D. B., Khimich A. O. Thermal treatment of the mineral wool mat // Advanced Materials Research (Switzerland) Vols. 838—841 (2014). P. 196—200.
5. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction // Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering. Vol. 1025—1026 (2014). P. 1031—1034.
6. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu, Romanova I. P., Zelenshikov D. B., Smirnova T. V. The systems of insulation and a methodology for assessing the durability. / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604036>.
7. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions // MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.
8. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Боброва Е. Ю., Смирнова Т. В. Технологические аспекты эксплуатационной стойкости минеральных волокон // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 1. С. 32–36.

References:

1. Zhukov A. D., Bessonov I.V., Sapelin A.N., Naumova N.V., Chkunin A.S. Composite wall materiali // Italian Science Review. Iss. 2 (11); February 2014. Pp. 155—157.
2. Gnip I. J., Vaitkus S., Keršulis V., Vejelis S. Experiments for the long-term prediction of creep strain of expanded polystyrene under compressive stress // Polymer Testing. 2010. No. 29. Pp. 693-700.
3. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Smirnova T. V. Energeticheskaya effektivnost' i metodologiya sozdaniya teploizolyatsionnykh materialov // Internet-Vestnik VolgGASU. 2014. No. 3 (23). Pp. 3.
4. Zhukov A. D., Smirnova T. V., Zelenshchikov D. B., Khimich A. O. Thermal treatment of the mineral wool mat // Advanced Materials Research (Switzerland) Vols. 838—841 (2014). Pp. 196—200.
5. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction // Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering. Vol. 1025—1026 (2014). Pp. 1031—1034.
6. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu, Romanova I. P., Zelenshikov D. B., Smirnova T. V. The systems of insulation and a methodology for assessing the durability. /

MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604036>.

7. Rumiantsev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions // MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.

8. Rummyantsev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu., Smirnova T. V. Tekhnologicheskie aspekty ekspluatatsionnoi stoikosti mineral'nykh volokon // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitelstvo. 2015. No. 1. Pp. 32–36.